

Revista Venezolana de Gerencia

Como citar: Ramos, A. L., y Hernández, B. R. (2024). Diagnóstico y comportamiento de las MiPyMES en México durante el periodo 2019-2023. *Revista Venezolana De Gerencia*, 29(Especial 11), 535-553. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e11.32>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. Especial 11, 2024, 535-553
enero-junio
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Diagnóstico y comportamiento de las MiPyMES en México durante el periodo 2019-2023

Ramos Soto, Ana Luz*
Hernández Hernández, Beatriz Rebeca**

Resumen

El impacto que tuvo la emergencia sanitaria COVID-19 se reflejó en diversos sectores de la actividad económica a nivel nacional e internacional. Por un lado, el consumo de bienes y servicios necesarios para realizar actividades cotidianas y segundo cierre de actividades económicas. En ese sentido, el objetivo del estudio fue diagnosticar el comportamiento empresarial en cuanto a afectaciones de ingresos por tamaño de empresa, cierres, nacimientos y sectores afectados por el covid-19, personal ocupado, remuneraciones, reducción de personal, sectores sobrevivientes y cerrados definitivamente de las MiPyMES mexicanas. Para ello, se desarrolla una metodología de tipo documental a través del análisis de la información obtenida de fuentes primarias, documentales y secundarias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como organismo responsable en registrar el desempeño de las instituciones del país. El resultado mostró un alza en las clausuras de las MiPyMES durante el periodo, así como la reducción de personal; sin embargo, pospandemia se registra un progresivo crecimiento empresarial y se destaca el incremento de la economía informal. Como conclusión, se puede decir que se produjo una contracción del auge y fortalecimiento de las MiPyMES durante el periodo abordado. Asimismo, se destaca que las MiPyMEs enfrentan desafíos pospandemia relacionados con la informalidad, incertidumbre económica debido a los constantes cambios y la consolidación de políticas en función al apoyo focalizado.

Palabras clave: micro, pequeñas y medianas empresas; MiPyMES; comportamiento de las MiPyMES; comportamiento empresarial.

Recibido: 12.02.24

Aceptado: 06.05.24

* Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. México. Email: analuz_606@gmail.com, Profesora-investigadora de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca

** Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, profesora investigadora, Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. México. Email: beatrizrebecahernandez@gmail.com

SMEs in Mexico and the Skills Development Method during the period 2019-2023

Abstract

The impact of the COVID-19 sanitary emergency was reflected in various sectors of national and international economic activity. On the one hand, the consumption of goods and services necessary to carry out daily activities and, secondly, the closure of economic activities. In this sense, the objective of the study was to diagnose the business behavior in terms of the impact on income by company size, closures, births and sectors affected by covid-19, employed personnel, remunerations, reduction of personnel, surviving and closed sectors of Mexican MSMEs. For this purpose, a documentary methodology was developed through the analysis of information obtained from primary, documentary and secondary sources of the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) as the agency responsible for recording the performance of the country's institutions. The result showed an increase in the number of closures of MSMEs during the period, as well as the reduction of personnel; however, post-pandemic there was a progressive business growth and an increase in the informal economy. In conclusion, it can be said that there was a contraction of the boom and strengthening of MSMEs during the period in question. It should also be noted that MSMEs face post-pandemic challenges related to informality, economic uncertainty due to constant changes and the consolidation of policies based on targeted support.

Keywords: micro, small and medium-sized enterprises; MSMEs; MSME behavior; entrepreneurial behavior.

1. Introducción

En la economía de México participan el 90% de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), las cuales generan el 24% del producto interno bruto PIB y el 64% del empleo (Huerta, 2023). La crisis económica generada por el Covid-19 reflejó principalmente en las MiPyMES un desplome en sus ingresos, dificultad para permanecer activas, además de problemas para cumplir sus obligaciones salariales y financieras (CEPAL, 2021b). Esa crisis desestabiliza a todas las MiPyMES, en el caso de las

microempresas y las pymes, de acuerdo a su tamaño y estructura empresarial, se ve reflejada especialmente en grandes cierres y pérdidas en puestos de trabajo.

En México, durante 2017 se encontraban activas aproximadamente 5.9 millones de unidades económicas, en el 2019 alrededor de 4.2 millones, posteriormente, a partir de la emergencia sanitaria COVID-19 el INEGI reportó que durante el periodo de octubre 2020 a julio 2021 el 38.09 % 1.6 millones cerraron definitivamente sus actividades económicas, destacando que las MiPyMES constituyen el estribo más

importante en el desarrollo económico del país (Santiago et al, 2021).

Sin embargo, en el periodo de mayo 2019 a junio 2021 nacieron 1.2 millones de pequeñas y medianas empresas (Zamora, 2022). No obstante, las pymes se enfrentan a diversas situaciones y cambios constantes (Dini y Stumpo, 2020), pues ocho de cada diez MiPyMES nuevas cierran cerca de dos años a partir del inicio de operaciones por la falta de capacitación, interés, por el personal, incentivos a sus empleados generando poca disposición al trabajo (INEGI, 2023) y situaciones de cierre.

Las MiPyMES desempeñan un papel importante en la economía al generar empleo, impulsar el crecimiento económico, contribuir en los ingresos fiscales, fomentar la competencia y la productividad, estimular e impulsar el desarrollo regional y facilitar la transferencia de conocimiento de tecnología (Pérez, 2007; Vargas y Uttermann, 2020).

En ese sentido, y debido a su impacto en el país, surge la interrogante de la investigación centrada en conocer ¿Cuál fue el comportamiento de las MiPyMES mexicanas durante el periodo 2019-2023? Por consiguiente, la investigación tiene como objetivo diagnosticar el comportamiento empresarial en cuanto a estructura, tamaño y puestos de trabajo de las MiPyMES mexicanas. Para lograr dicho objetivo, se llevó a cabo una revisión de las diversas fuentes de información primarias y secundarias, así como los principales censos económicos del país, considerando un método para proporcionar una base objetiva y verificable para el diagnóstico.

2. Comportamiento empresarial: un panorama desde el contexto económico social

Las empresas se consideran como un conjunto de personas que aportan y generan un impacto económico a través de conocimientos, habilidades y trabajo guiado para alcanzar un objetivo económico y moral, y donde una empresa debe ser capaz de generar ingresos y a su vez prestar un servicio a la sociedad (Termes, 2003). Por consiguiente, no solo se consideran habilidad o destreza del individuo, se proyecta que este crezca de manera constante en el dominio de una actividad y que esta permita producir ingresos.

Para Mero-Vélez (2018) es una organización o institución creada por una persona física o moral para realizar actividades con objetivos económicos y/o sociales a través de productos o servicios ofertados, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad. Desde la perspectiva legal, son entidades o establecimientos reconocidos por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las cuales están clasificadas por micro, pequeñas y medianas empresas en relación con el número de empleados con los que cuenta (Correa, Leiva y Stumpo, 2020). Las microempresas del sector industrial, comercio o servicio pueden tener de 0 a 10 empleados, las pequeñas empresas del sector industrial pueden contar con 11 a 50 empleados juntamente con las de servicio, mientras que las de comercio pueden tener de 11 a 30 trabajadores. Las medianas empresas del sector industrial pueden contar con 51 a 250, en el sector comercio de 31 a 100 y en el

sector servicio de 51 a 100 empleados.

Ahora bien, estas se identifican como sectores empresariales de servicios privados no financieros, comercio y manufacturas. Por su parte, el sector de Servicios Privados no Financieros está vinculado a actividades económicas no relacionadas con el sector financiero, tal es el caso de alimentos, tecnología, textil, entre otros (INEGI, 2021). El sector comercial, con la distribución y comercialización de bienes y servicios y en los cuales se establecen diferentes modalidades de comercialización (Manrique et al, 2019), y el sector manufactura relacionado con el consumo de productos que involucran maquinaria, energía y mano de obra (Gaceta Económica, 2020).

Dada su relación con los distintos sectores del país, las cuales no solo afectan un beneficio propio, sino que estas involucran muchos fragmentos sociales generando bienestar, se promueven prácticas de responsabilidad y sostenibilidad de estas MiPyMES como un elemento significativo en la economía (Mellado, 2009). En este sentido, el comportamiento de las MiPyMES o cómo se desempeña representan las acciones concretas, decisiones y estrategias asumidas en su relación con el entorno económico y sociales y las cuales son de suma relevancia, pues intervienen en los empleados, clientes, proveedores, comunidades y el medio ambiente indistintamente de su clasificación y/o sector (Altamirano, 2013; Campos-Campos y Bermúdez-Carrillo, 2020; Jácome et al, 2021).

En el escenario del desarrollo de un país, las MiPyMES constituyen económicamente, por ello se mide la eficacia y rentabilidad de la gestión a través de indicadores financieros. Si la gestión es eficaz, produce mayor

competitividad y fuentes de empleos, es decir, una empresa es rentable y se considera que posee rendimientos en la inversión y sostenibilidad (Cano et al, 2013; Ochoa-González et al., 2018).

Sin embargo, para que una empresa se considere sostenible es necesario comprender que el transformar recursos lleva a un costo y se debe tomar en cuenta el comportamiento de la demanda, los clientes, el producto en su conjunto para que se innove en los procesos de producción de tal manera que se siga produciendo, pero que el impacto social sea menor (Saravia, 2010; Gómez, 2011; OIT, 2021).

Diversos factores políticos, sociales, legales, ambientales, jurídicos, culturales tienen un impacto directo en el comportamiento de las MiPyMES, sin dejar de mencionar elementos como ingresos, el personal ocupado y las remuneraciones, los cuales son indicadores cruciales que reflejan la salud financiera, la gestión de recursos humanos y la responsabilidad social de las empresas (Naciones Unidas, 2013; Hernández, 2016) aspectos estrechamente relacionados con el comportamiento empresarial y su impacto en la sociedad y la economía.

Lo antes expuesto destaca el papel del estado y sus políticas que viabilizan la sostenibilidad de las MiPyMES, pues en México se percibe apoyo gubernamental a través de programas de créditos, subsidios, reducción de costos y capacitación cuyo enfoque sea la mejora de procesos, apoyo a procesos de innovación y desarrollo (Góngora-Biachi et al, s/f, CAF, 2022).

Asimismo, Ricola y Escamilla (2016) destacan que la cámara empresarial representa un elemento de apoyo en la permanencia de las MiPyMES a través del respaldo en las

políticas empresariales, la capacitación profesional, la consolidación de datos económicos y tendencias conjuntamente con el Estado. También se refleja la participación de asociaciones sociales a través de contratación de personas e iniciativas sociales, a su vez el apoyo de bancos y entidades financieras, quienes ofrecen créditos, líneas de financiamiento (Fernández, 2006 y Huidobro, 2012).

4. Marco metodológico

El área geográfica donde se analizan las pymes es en la economía mexicana para conocer el comportamiento de las MiPyMES en México durante el periodo 2019-2023. Para los efectos del desarrollo del diagnóstico empresarial, se llevó a cabo una investigación documental como herramienta indispensable para el diagnóstico, considerando fuente de información primaria y secundaria (Tancara, 1993).

Parte de la recolección y análisis de la información se realizó mediante la consulta de diferentes teorías y conceptos de artículos científicos de Redalyc, Directory of Open Access Journals, DIALNET, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus, y Google académico. A su vez, la revisión de informes financieros, registros históricos, políticas internas, manuales de procedimientos y otros materiales escritos, así como instituciones oficiales, organizaciones de investigación y análisis y medios de comunicación especializados.

Se desarrolló el siguiente método de investigación: la definición de los objetivos relacionados específicamente

con aspectos de la gestión financiera, las MiPyMES, nacimientos y cierres, empleabilidad durante 2019-2023. Posterior, se llevó a cabo la búsqueda y procesamiento de la información obtenida en las fuentes de información. Lo concerniente al análisis documental se basó en el análisis, comparación y contextualización de patrones, tendencias, identificación de problemas y diferencias con énfasis en aspectos clave: finanza, recurso humano, crecimiento y cierres de MiPyMES entre otros elementos de interés.

5. Comportamiento de las MiPyMES en México durante el periodo 2019-2023: resultados y discusión

Este apartado reporta con el apoyo de los datos proporcionados por el INEGI (2023) el comportamiento empresarial de México durante los años 2019-2022, por lo que serán destacados los datos más significativos para el estudio.

- **Cierres, nacimientos y sectores afectados por el COVID-19 en México durante el periodo mayo 2019 a septiembre 2020**

La tabla 1 refleja disminución empresarial durante el periodo de 2019 al 2020. Por consiguiente, el 8.06% reporta un cierre definitivo, enfocándose específicamente en la pequeña y mediana empresa con el 21.7%, seguido de los establecimientos micro con un 20.80%.

Tabla 1
Cierres, nacimientos y sectores afectados en México durante el periodo mayo 2019 a septiembre 2020

Periodo	Disminución de unidades económicas	
Mayo 2019 - septiembre 2020	-8.06%	
Tamaño de Establecimiento	Porcentaje de Cierres Definitivos	
Pequeños y Medianos	21.17%	
Micro	20.80%	
Sector	Porcentaje de Cierres	Porcentaje de Nacimientos
Servicios Privados no Financieros	24.92%	12.85%
Comercio	18.98%	13.75%
Manufacturas	15%	8.78%

Ahora bien, en lo concerniente a los sectores que se vieron afectados, se expresa que el sector de servicios privados reportó el 24.9% de cierre, el sector comercio obtuvo el 18.8%, manufactura, 15%. Por otro lado, el nacimiento de un nuevo sector empresarial, el sector de Servicios Privados no Financieros, presenta el mayor porcentaje con un 12.85%, seguido del sector de Comercio con un

13.75% y Manufacturas con un 8.78%.

Los datos proporcionados en la tabla 1, ilustran el panorama económico empresarial durante México (2019-2020), donde se ve reflejada la caída de la actividad empresarial, en sectores de Servicios Privados, no Financieros, Comercio y Manufacturas. Lo relacionado con el gráfico 1, proyecta la relación de los ingresos afectados en función de las ediciones disponibles.

Gráfico 1
Afectaciones de ingresos por tamaño de empresa derivado del COVID-19 en México en el periodo 2019-2020

A partir de la proyección de datos del INEGI (2023), se visualiza una leve mejora en los ingresos de las empresas de México durante la segunda edición, representando que para las empresas grandes, la primera edición corresponde al 33,05% mientras que el 11, el 90% estuvo representado por la segunda edición. En el caso de las PyMES, el porcentaje presentó una disminución del 80.7% al 73.7%, y

en el caso de las Microempresas, el porcentaje pasó del 85.9% al 80.3%.

La tabla 2 refleja con un porcentaje de 94.1% en la segunda edición y el 92.2% en la primera edición, ya que la mayoría de las empresas en México redujeron su personal debido a la coyuntura presentada por el COVID-19, se destaca que estas empresas no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental.

Tabla 2
Reducción de personal derivado del COVID-19 en México en el periodo 2019-2020

Tipo de Apoyo	Porcentaje de Empresas (Segunda Edición)	Porcentaje de Empresas (Primera Edición)
Gobiernos	5.9%	7.8%
Cámaras y Organizaciones Empresariales	0.3%	0.6%
Asociaciones Sociales	-	-
Otro tipo de Instancias	0.2%	0.2%
Sin Apoyo	94.1%	92.2%

Respecto a las empresas que recibieron algún tipo de apoyo, según los datos aportados, se proyecta que el gobierno aportó con un 5,9% a las empresas en la segunda edición, mientras que el 7,8% representa la primera edición. La cámara y organizaciones empresariales solo apoyaron el 0,3% en la segunda edición y el 0,6% en la primera edición a las empresas. Se destaca que la mayoría de las empresas en México reportó una reducción de personal, generando desde entonces una visión financiera de inestabilidad en la economía mexicana. De allí la importancia de implementar medidas de apoyo para que las empresas puedan superar situaciones de crisis.

- **Cierres, nacimientos y sectores afectados por el COVID-19 en México durante el periodo 2020 a 2021**

El análisis de los años 2019-2021 representa un desafío para el sector económico de México, debido a que la pandemia refleja la necesidad de propiciar estrategias de apoyo a las empresas. De acuerdo con los datos proyectados en el 2020, se visualiza (gráfico 2) que, en el 2020, el 17.9% de las MiPyMES formales cerraron sus puertas definitivamente, mientras que el 21.8% de las informales tampoco escaparon de esta tendencia.

Gráfico 2
MiPyMES sobrevivientes y cerradas definitivamente por el COVID-19 en México 2020 -2021

Por su parte, los datos reflejados para el 2021, la situación relevante a la del año anterior, el 23% de los formales no lograron sobrevivir, mientras que el 32,4% de los informales también cerraron. Se destaca que, a pesar de que hubo un intento de apoyar a las empresas, muchas no lograron resistir los impactos de la pandemia; sin embargo, se destaca que este apoyo no cubriría a todas las empresas (tabla 2).

Lo preocupante al gráfico 3, se proyecta que el sector manufacturero resultó seriamente afectado ante la situación de la pandemia. Los datos compartidos por el INEGI muestran un aumento de cierres de empresas tanto

informales como formales a través de una comparación entre el año 2021 y 2020. Los datos reflejan que en las MiPyMES formales, el porcentaje del cierre representa el 13.4% en 2020 a 18.2% en 2021. Mientras que en el caso de las MiPyMES informales, en el sector de manufactura proyecto en el 2020 el 15.7% y en el 2021 es del 25.6%, datos que constituyen el porcentaje de empresas cerradas producto de la pandemia. Por su parte, el sector del comercio reflejó un aumento de empresas cerradas en el 2021, representada con el 20,1%, mientras que en el 2021 fue de un 15,2% en este caso de las MiPyMES formales.

Gráfica 3

Sectores MiPyMES sobrevivientes y cerrados definitivamente por el COVID-19 en México 2020-2021

Desde el punto de vista de empresas de servicios, también se proyecta un aumento de empresas cerradas en el 2021 en comparación a los datos obtenidos en el 2020, reflejando que el sector de servicios pasó de 15.9% en 2020 a un 20% en 2021 empresas formales ahora los datos de las MiPyMES informales cerradas en el

sector de servicios pasó de 20% en 2020 a 29.6% en 2021. Estos datos muestran que en los sectores de manufactura, comercio y servicios el COVID-19 se vieron influenciados negativamente por la pandemia. En la tabla 3 se muestra el impacto del COVID-19 en diferentes industrias empresariales en México durante el periodo de 2019 a 2021.

Tabla 3
Industria empresarial en México por el COVID-19, 2020-2021

Industria	Porcentaje
Automotriz	5.6%
Química	6%
Bienes de Consumo	6.8%
Menudeo Alimentos	5.2%
Menudeo No Alimentos	5.6%
Educación	5.6%
Fabricación	5.2%
Farmacéutica	8.4%
Servicios Profesionales	7.6%
Otras Industrias	(restante)

Se observa que la industria farmacéutica fue la más impactada con un porcentaje del 8,4% a pesar de ser el sector esencial, esta experimentó un impacto que podría estar relacionado con el consumo considerable de medicamentos específicos y la cadena de producción y distribución para enfrentar la coyuntura. Seguida por los servicios profesionales con un 7,6%, lo que proyecta que se reporto la reducción de consumo de servicios no esenciales. Las industrias de bienes de consumo y química representaron un relativo con porcentajes del 6,8% y 6%, respectivamente.

Por el contrario, las industrias de automotriz, menú de alimentos, menú de no alimentos, educación y fabricación tuvieron impactos menores con porcentajes que oscilan entre 5.2% y 5.6%. Finalmente, el porcentaje restante se distribuye entre otras industrias no especificadas en la tabla. Estos datos reflejan el impacto del COVID-19 en las diferentes industrias empresariales en México durante el período analizado, mostrando un impacto desigual en las

diferentes industrias debido a que la demanda cambió. Todo esto puede relacionarse a debilidades en cadenas de suministro y a que el confinamiento modificó los hábitos en la sociedad correspondiente específicamente al consumo de alimentos, transición a la educación en línea, entre otros factores.

- **Cierres, nacimientos y sectores afectados por el COVID-19 en México durante el periodo 2019 a 2022**

Los datos reflejan el comportamiento de MiPyMES sobrevivientes y cerradas del 2019 al 2022 (Gráfico 4). En el 2018 se reportó en México 4.857.000 de MiPyMES. Durante la coyuntura del COVID, observando el comportamiento del año 2020, se registraron 619.443 nuevos nacimientos empresariales, 1.010.857 cierres empresariales definitivos y dejando un total de 4.465.593 de empresas sobrevivientes, de manera coincidente con lo expresado por FORBES, (2021).

Gráfico 4
MiPyMES sobrevivientes y cerradas definitivamente por el COVID-19 en México 2019-2022

Durante el año 2021 se observa un comportamiento considerado en cuanto a las cifras, a pesar de la coyuntura se reportó un ligero incremento de nacimientos empresariales, representado por el 1.187.170, sin embargo, se destaca un aumento, en los cierres definitivos, con 1.583.930, reportando un total de 4.460.247 MiPyMES sobrevivientes.

El gráfico 4 refleja los datos de las MiPyMES sobrevivientes y cerradas definitivamente por el COVID-19 en México en 2019-2022. Se puede observar una disminución en el 2021 en comparación al 2020. Esta disminución se relaciona con las empresas sobrevivientes. Estos resultados se atribuyen al impacto generado por la pandemia en las MiPyMES en México, con un aumento en los cierres definitivos en comparación a otros años. Asimismo, es importante destacar la capacidad de estrategias de las empresas para poder idear las alternativas que les permitieron mantenerse en la economía mexicana.

• Ingresos, personal ocupado y remuneraciones en las empresas en México posteriores al COVID-19 durante el periodo 2019 a 2023

Al hablar sobre los datos en las empresas al por mayor y menor, se destaca una disminución ligera de ingresos -0.3% en empresas comerciales al por mayor, mientras que las empresas comerciales al por menor han registrado un aumento del 1.6% desde una proyección de datos mensual. Ahora bien, ambas han tenido variaciones ligeramente positivas desde una perspectiva anual, pero se destaca un 4.9% en crecimiento de los ingresos en las empresas comerciales al por menor en comparación del -0.8% de las empresas comerciales al por mayor (Tabla 4).

Tabla 4
Ingresos, personal ocupado y remuneraciones en las empresas en México posteriores al COVID-19

Indicador	Empresas comerciales al por mayor	Empresas comerciales al por menor
Ingresos por suministro de bienes y servicios* (variación mensual)	-0.3%	1.6%
Ingresos por suministro de bienes y servicios* (variación anual)	-0.8%	4.9%
Personal ocupado total (variación mensual)	0.0%	-0.1%
Personal ocupado total (variación anual)	1.5%	-0.1%
Remuneraciones medias reales (variación mensual)	0.9%	2.8%
Remuneraciones medias reales (variación anual)	0.9%	5.9%

Lo concerniente al personal ocupado, las empresas reportaron un comportamiento estable en su número de empleados, con una variación mensual del 0.0 % y una variación anual del 1.5 %. Al reportar los datos de las empresas al por menor,

se pueden visualizar (tabla 6) que experimentaron una ligera disminución en su personal, con una variación mensual del -0.1% y una anual del -0.1%. En cuanto a las remuneraciones medias reales, las MiPyMES al por menor han reportado una variación

anual del 5.9%, en comparación a las empresas al por mayor con un 2.8%. por consiguiente, se proyecta que en ambas categorías las MiPyMES han experimentado aumentos tanto a nivel mensual como anual. La proyección de estos datos refiere al desempeño en función de términos de ingresos, personal ocupado y remuneraciones de las empresas comerciales al por menor, siendo menos afectado por la situación económica provocada por la pandemia en comparación con las empresas al por mayor, sin embargo,

el número no compensa la pérdida de empleos.

En la tabla 5 se muestra el desempeño de MiPyMES comerciales, enfocándose en los ingresos reales, remuneraciones medias reales y personal ocupado total posteriores al COVID-19. Se prevé que el total de los ingresos reales refleja un aumento del 4.9%. Por el contrario, las remuneraciones medias reales han experimentado un aumento del representado, el 5.9%.

Tabla 5
MiPyMES comerciales al por menor posteriores al COVID-19

	Ingresos reales	Remuneraciones medias reales	Personal ocupado total
Sector al por menor	4.9%	5.9%	-0.1%

Lo concerniente a la tabla 5 representa un aumento del 4.9 % de los ingresos reales, lo que indica una recuperación gradual de la actividad económica. Lo concerniente a las remuneraciones medias reales experimentaron un aumento del 5.9 %, lo que sugiere una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de las MiPyMEs comerciales. Ahora se observa que, a pesar del aumento de los ingresos y las remuneraciones, se registra una leve disminución del 0.1% en el personal ocupado total, lo cual estaría vinculado a la adopción tecnológica,

reducción de personal, restructuración de operaciones e incluso cambios en la demanda de la mano de obra.

Asimismo, las remuneraciones medias reales aumentaron un 2.8 %, mientras que el personal ocupado total disminuyó un 0.1 % (tabla 6). En la tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios en las empresas comerciales al por menor experimentaron un incremento del 4.9%, mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron un 5.9%. Por otro lado, el personal ocupado total presentó una disminución del 0.1% (INEGI, 2023).

Tabla 6
Ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las MiPyMES comerciales al por menor posteriores al COVID-19

	Tasa mensual	Tasa anual
Ingresos reales	1.6%	4.9%
Remuneraciones medias	2.8%	5.9%
Personal ocupado total	-0.1%	-0.1%

El problema percibido en la economía mexicana durante el periodo 2019-2013 fue principalmente el cierre de empresas. Se identificó el cierre de 1,7 millones de 2019, mientras que para el 2020-2021 cerraron 1.6 millones. Las principales afectaciones fueron la disminución de ingresos 79.2%, la baja demanda 51.2% y la escasez de insumos y/o productos 90%.

El diagnóstico realizado reflejo que según el INEGI (2019) ese año ya existían 4.9 millones de establecimientos considerados MiPyMES en México ahora bien esa situación cambio con la situación de pandemia por COVID-19 reportando que entre 2019 y julio de 2021, nacieron 1.2 millones de MiPyMES, pero en la misma fase, 1.6 millones de establecimientos cerraron sus puertas de forma definitiva (INEGI, 2023; Rodríguez, 2024). Esto expresa que, a pesar de que se dio un nacimiento, se reportaron cierres significativos que afectan la economía mexicana, pues se reporta una tasa de cierre superior (INEGI, 2021; Coparmex, 2022; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2023).

Los sectores afectados principalmente fueron el turismo relacionado con hoteles, restaurantes, viajes, etc., eventos masivos y de esparcimiento, conciertos, espectáculos, deportes; el comercio minorista, pues se reportó a raíz de la pandemia una limitación en tiendas no esenciales, especialmente las pequeñas y la manufactura en algunas de sus áreas la automotriz afectada en la cadena de suministro generando en el sector económico de país desestabilización (Banco de México, 2020; Pinargote y Loor, 2021). Ahora bien, al hablar de cifras de impacto identificadas en el diagnóstico de las MiPyMES en México,

se identificó que la pérdida de empleos entre 2019 y 2021 está estimada en 12 millones de empleos en México debido a la pandemia (Téllez, 2020; González, 2020), lo que representa una pérdida del 29% de los empleos existentes en 2019.

Esto se debe a la situación de pandemia, la cual provocó una notable reducción de personal en empresas de diversos sectores, ya que las medidas de salud pública ocasionaron cierres de negocios, limitaciones y restricciones de movilidad, lo que restringió considerablemente la economía (Oficina Internacional del Trabajo [OIT], 2022). Asimismo, se destaca que esta tasa de desempleo en cierta medida fue generada por la disminución del consumo e inversión empresarial, pues ante un panorama desconocido se produjo incertidumbre de inversión, lo que afectó las ventas en las MiPyMES. A su vez, la pandemia ocasionó problemas en las empresas en cuanto a finanzas, lo que se vio obligada a reducir parte de su personal para mantenerse en el mercado (Soria, 2023).

Lo relacionado con los ingresos, personal ocupado y remuneraciones en empresas mexicanas se proyecta una recuperación gradual de los ingresos a partir de finales del 2021, sin embargo, lo concerniente al personal ocupado proyecta una recuperación lenta y desigual lo que ha impulsado un crecimiento acelerado de la economía o trabajo informal destacando que en este sentido las condiciones laborales no son favorables y desmejora las realidades de la sociedad (Juárez, 2022; Moscosa, 2023 y Rodríguez, 2023).

Lo concerniente a las MiPyMES comerciales al por menor posteriores al COVID-19 y a sus ingresos reales por suministro de bienes y servicios representados en la tabla 6 y 8 refleja

un panorama mixto después del COVID-19. Desde una perspectiva positiva, hay un incremento relativo de un 4.9% en los ingresos totales y mejora de la remuneración o salario de los empleados. Sin embargo, también se evidencia una leve disminución de 0.1% en el personal ocupado, lo que podría explicarse a través de alternativas post-COVID-19 como automatización de procesos, la adopción de nuevas tecnologías, o la reestructuración de las empresas para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado (Beylis, 2021).

A su vez se destaca que puede presentarse una desigualdad de recuperación por tamaño y sector empresarial. Los datos reflejados en las remuneraciones proyectan un aumento progresivo a partir de las primeras cifras generadas en la pandemia (Hernández, 2023) destacando la necesidad de personal antes un mercado variante y competitivo, sin embargo, factores como la inflación e incertidumbre de la economía impiden un crecimiento significativo.

El diagnóstico refleja una mejora progresiva en los factores estudiados desde 2019 hasta 2023 en las MiPyMES; ahora bien, factores como la pérdida de empleos, reducción de la actividad económica han repercutido en el aumento del desempleo, la pobreza y la reducción de ingresos de la familia. Asimismo, se destaca que la crisis agravó la desigualdad social, ya que los sectores más afectados de la población impactados fueron los más vulnerables, ocasionando otros problemas sociales (CEPAL, 2021a; 2022).

6. Conclusiones

La pandemia generó inestabilidad económica en las MiPyMES no solo en

México, sino en gran parte del mundo; sin embargo, un porcentaje empresarial se mantuvo activo en el mercado, conectado y competitivo ante el desafío del aislamiento social, aunque otras no pudieron superar la problemática.

Sin embargo, aunque todo indica un progresivo crecimiento empresarial, son muchos los desafíos que deben seguir enfrentando las empresas indistintamente el rubro empresarial o si reciben apoyo gubernamental. Debido a que las MiPyMES de diversos sectores se enfrentan a incertidumbre económica, lo que incide en su estabilidad económica y parte de esta incertidumbre recae sobre diversos acontecimientos económicos que ocasionan dificultad en la inversión y para el empleado a través de la pérdida de sus puestos de trabajo, lo que afecta significativamente la tasa de empleo del país.

Otro de los escenarios a los que se enfrenta las MiPyMES y que impactan a la economía es la tasa de informalidad, producto de la tasa de desempleo generado por la pandemia, lo que afecta al poder adquisitivo de los trabajadores y su estabilidad social, y en las MiPyMES dificulta la productividad empresarial. Aunque en la pandemia algunas recibieron apoyo por parte del gobierno, debido a que aportan al PIB a nivel nacional, el número fue muy bajo. En este sentido, es importante la intervención para propiciar estímulos que capaciten en temas de innovación y con ello seguir operando en situación de crisis.

A su vez, se destaca que la recuperación económica debe enfocarse en apoyar a las MiPyMES, generar empleos dignos, abordar el trabajo informal y las brechas sociales para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Como parte de las medidas

de recuperación tras este diagnóstico se destaca la inversión pública y el apoyo del estado a través de sus políticas, pues esto impulsa el crecimiento económico y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Es necesaria la consolidación de iniciativas que permitan aumentar la productividad laboral a través de la capacitación y la innovación tecnológica, ya que, ante un entorno de ambiente turbulento, rápidos y discontinuos cambios, se debe pensar en la construcción de estrategias acorde a las circunstancias. Se destaca la importancia del monitoreo constante en las MiPyMES para identificar nuevas tendencias y evaluar la efectividad de las políticas que se puedan implementar en función de la sostenibilidad y permanencia de estas.

Referencias bibliográficas

- Altamirano, M. (2013). La responsabilidad social y su relación con las PyMES en el Perú y su Entorno Económico. *Sinergia E Innovación*, 1(16). <http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/32/1>
- Banco de México (2020). La Pandemia de COVID-19 y la Actividad Económica. <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7BE7B0A20C-9D9E-3215-3C13-6A2A68A74F2E%7D.pdf>
- Beylis, G. (2021, marzo 4). La COVID-19 acelera la adopción de tecnología y profundiza la desigualdad entre trabajadores en América Latina y el Caribe. *Blogs del Banco Mundial*. <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-covid-19-acelera-la-adopcion-de-tecnologia-y-profundiza-la-desigualdad-entre>
- CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (2022, octubre 3). *CAF apoya al financiamiento, capacitación y resiliencia de PyMes en México*. [Caf.com](https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/09/caf-apoya-al-financiamiento-capacitacion-y-resiliencia-de-pymes-en-mexico/); CAF. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/09/caf-apoya-al-financiamiento-capacitacion-y-resiliencia-de-pymes-en-mexico/>
- Campos-Campos, D., & Bermúdez-Carrillo, L. A. (2020). PYMES, responsabilidad social y desarrollo sostenible. *InterSedes*, 21(43), 131-151. <https://dx.doi.org/10.15517/iuscr.v21i43.41989>
- Cano, M., Olivera, D., Balderrabano, J., & Pérez, G. (2013). Rentabilidad y competitividad en la PYME. *Ciencia Administrativa*, 1(2), 80-86. <https://www.uv.mx/iiesca/files/2014/01/11CA201302.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL (2021a). *Tecnologías digitales para un nuevo futuro (LC/TS.2021/43)*, Santiago, 2021.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL (2021b). *América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2021). *Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2022). *La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género (LC/CRM.15/3)*. Santiago, 2022

- Coparmex N. L. (2022, julio 25). *Balance a 4 años del triunfo electoral de este gobierno*. Coparmex. <https://coparmexnl.org.mx/2022/07/25/MiPyMES-motor-economico-del-pais-merece-atencion/>
- Correa, F., Leiva, V., y Stumpo, G. (2020). MiPyMES y heterogeneidad estructural en América Latina en M. Dini y G. Stumpo (coords.), *MiPyMES en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento*. Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/75/ Rev.1), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Dini, M., y Stumpo, G. (coords.) (2020). MiPyMES en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/75/ Rev.1), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2c7fec3c-c404-496b-a0da-e6a14b1cee48/content>
- Fernández, M. E. (2006). Las cooperativas: organizaciones de la economía social e instrumentos de participación ciudadana. *Revista de Ciencias Sociales*, 12(2), 237-253. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182006000200004&lng=es&tlng=es.
- Forbes México (2021, diciembre 21). Cerca de 1.6 millones de negocios cerraron en México por la pandemia: Inegi. Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/cerca-de-1-6-millones-de-negocios-cerraron-en-mexico-por-la-pandemia-inegi/>
- Gobierno de México (26 de febrero de 2020). *La actividad del sector de servicios privados no financieros creció 1.1% anual*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/la-actividad-del-sector-de-servicios-privados-no-financieros-crecio-1-1-anual>
- Gómez, O. (2011). Los costos y procesos de producción, opción estratégica de productividad y competitividad en la industria de confecciones infantiles de Bucaramanga. *Revista EAN*, (70), 167-180. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602011000100014&lng=en&tlng=es.
- Góngora-Biachi, G., García Pérez de Lema, D., & Madrid Guijarro, A. (s/f). *Los programas de apoyo a la PYME en México. Un estudio descriptivo desde la perspectiva de la agencia de desarrollo*. https://www.aeca1.org/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeaca/cd/146f.pdf
- González, L. M. (10 de junio de 2020). *1 millón... 12 millones, ¿cuántos empleos se han perdido por el Covid-19?* El economista. <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/1-millon...-12-millones-cuantos-empleos-se-han-perdido-por-el-Covid-19-20200610-0029.html>
- Hernández, G. (17 de octubre de 2023). *Empresas proyectan incrementos salariales de hasta 9% para 2024*. El economista. <https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresas-proyectan-incrementos-salariales-de-hasta-9-para-2024-20231016-0161.html>
- Huerta, L. (2023, junio 26). *La importancia de las MIPYMES en la economía de México*. UNAM Global - De la comunidad para la comunidad; UNAM Global. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/la-importancia-de-las-mipyme-en-la-economia-de-mexico/

- Huidobro, A. (2012). Diferencias entre la banca comercial y la banca de desarrollo mexicanas en el financiamiento bancario a empresas. *Gestión y política pública*, 21(2), 515-564. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792012000200007&lng=es&tlng=es.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía- INEGI (2021). *Directorio de empresas y establecimientos*. Org.mx. <https://www.inegi.org.mx/temas/directorio/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía- INEGI. (Julio de 2023). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). *Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros 2021. Serie 2013, Información 2020 - México* [Data set]. <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/717>
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (17 de mayo de 2023). *El futuro de las MIPYMES en México: navegando los retos y oportunidades de la economía digital*. Escuela de Gobierno y Transformación Pública. <https://egobiernoytp.tec.mx/es/blog/el-futuro-de-las-mipymes-en-mexico-navegando-los-retos-y-oportunidades-de-la-economia-digital>
- Jácome, N. J., Rodríguez, M. M., & Peñaranda, M. M. (2021). *Comportamiento empresarial responsable en los sectores económicos*. Universidad Francisco de Paula Santander/ Ecoe Ediciones
- Juárez, B. (12 de septiembre de 2022). *Casi 10 millones de personas trabajan como informales dentro de la formalidad*. El economista. <https://www.economista.com.mx/capitalhumano/Casi-10-millones-de-personas-trabajan-como-informales-dentro-de-la-formalidad-20220909-0065.html>
- Mellado, C. (2009). Responsabilidad Social Empresarial en las Pequeñas y Medianas Empresas latinoamericanas. *Revista de Ciencias Sociales*, 15(1), 24-33. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182009000100003&lng=es&tlng=es.
- Mero-Vélez, J. M. (2018). Empresa, administración y proceso administrativo. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables). Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP)*, 3(8), 84–102. <https://doi.org/10.23857/fipcaec.v3i8.59>
- Naciones Unidas (2013). *Economía digital para el cambio estructural y la igualdad*. CEPAL.
- Ochoa-González, C., Sánchez-Villacres, A., Andocilla- Cabrera, J., Hidalgo – Hidalgo, H., y Medina-Hinojosa, D. (2018). El análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente en las medianas empresas comerciales del Cantón Milagro. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (abril 2018). <https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/analisis-financiero-ecuador.html> // <hdl.handle.net/20.500.11763/oel1804analisis-financiero-ecuador>
- Oficina Internacional del Trabajo – OIT (2021). *Factores internos y externos para el éxito de las pymes. Lo que las organizaciones empresariales deben saber para promover empresas más*

- competitivas. International Labour Organization. <https://www.ilo.org/es/publications/factores-internos-y-externos-para-el-exito-de-las-pymes-lo-que-las>
- Oficina Internacional del Trabajo – OIT (2022). Efectos de la pandemia de COVID-19 en la transformación de las empresas: Una revisión bibliográfica. Oficina Internacional del Trabajo.
- Pérez, M. E. (2007). Consideraciones teóricas para el análisis de las pequeñas y medianas empresas como fuente de generación de empleo. *Revista Venezolana de Gerencia*, 12(39), 475-487. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842007000300009&lng=es&tng=es.
- Pinargote, K. G., y Loor, T. D. (2021). El covid-19 y su impacto económico en las empresas hoteleras de Manta-Ecuador. *ECA Sinergia*, 12(1), 152-168. <https://doi.org/10.33936/eca-sinergia.v12i1.2744>
- Ricola, E. A. y Escamilla, C. (2016). Cámaras empresariales: correspondencia entre su función institucional en el impacto y desarrollo del sector empresarial. *Gestión y estrategia*, (50). <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/gye/2016n50/Rico>
- Rodríguez, D. (2024, febrero 1). *Los pequeños y medianos negocios en México sobreviven más tras la pandemia*. Ediciones EL PAÍS S.L. <https://elpais.com/mexico/2024-02-01/los-pequenos-y-medianos-negocios-en-mexico-sobreviven-mas-tras-la-pandemia.html>
- Santiago, V. G., Martínez, D., Alcaraz, M., & Córdova, A. (2021). Efecto del covid-19 en las MiPyMES de la región Serrana del Estado de Sonora. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 49, 19-33. <https://www.redalyc.org/journal/141/14169723004/html/>
- Saravia, J. (2010). El problema del crecimiento sostenible ¿cómo crecer sin destruirse? *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (69), 136–147. <https://doi.org/10.21158/01208160.n69.2010.521>
- Tancara, C. (1993). La investigación documental. *Temas Sociales*, (17), 91-106. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008&lng=es&tng=es.
- Téllez, C. (2020, junio 1). *COVID-19 deja sin trabajo a 12.5 millones de personas en México*. El Financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/12-millones-de-mexicanos-perdieron-su-salario-en-abril-por-suspension-laboral/>
- Termes, R. (4 de septiembre de 2003). Nueva tribuna. Nueva tribuna Guatemala. <https://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2013/05/20/guatemala.pdf>
- Vargas, M. A., & Uttermann, R. (2020). Emprendimiento: factores esenciales para su constitución. *Revista Venezolana De Gerencia*, 25(90), 709-720. <https://doi.org/10.37960/rvg.v25i90.33029>
- Zamora, J. (2022, octubre 17). *Se viene la temporada alta del año: estrategias de financiamiento para pymes*. NotiPress. <https://notipress.mx/negocios/temporada-alta-del-ano-estrategias-financiamiento-pymes-12428>
- Moscosa, A. (2023, noviembre 29). Economía informal crece en 2T23 y hay 16.5 millones de trabajadores: INEGI. El Financiero.

<https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/11/28/economia-informal-crece-en-2t23-y-hay-165-millones-de-trabajadores-inegi/>

Rodríguez, D. (2023, junio 30). El trabajo

informal crece en México y supera el 55%. Ediciones EL PAÍS S.L. <https://elpais.com/mexico/2023-06-30/el-trabajo-informal-crece-en-mexico-y-supera-el-55.html>